

РАСШИРЕНИЕ ДИАПАЗОНА СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДИКИ СИММЕТРИЧНОЙ
ОТРАБОТКИ ТОЧНОСТИ НАПАДАЮЩИХ УДАРОВ ПРАВОЙ И ЛЕВОЙ РУКОЙ

Ашуркова С.Ф

профессор кафедры «Теории и методики волейбола, баскетбола» Узбекского государственного университета физической культуры и спорта, Узбекистан, Чирчик,
svetlana_ashurkova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8416335>

Аннотация. В статье на основании анализа результатов экспериментального исследования раскрывается приоритетность симметричной отработки точности нападающих ударов правой и левой рукой в современном волейболе. Предполагается, что путем систематического использования специально направленных упражнений может быть достигнуто определённая симметризация точности атакующих действий правой и левой рукой, и такая процедура, по мнению авторов, приведет к расширению диапазона спортивного мастерства.

Ключевые слова: волейбол, симметризация, отработка, точность, нападающий удар, правая и левая рука, обучение, совершенствование.

EXPANDING THE RANGE OF SPORTSMANSHIP OF VOLLEYBALL PLAYERS
USING THE TECHNIQUE OF SYMMETRICAL TESTING OF THE ACCURACY OF
ATTACKING STRIKES WITH THE RIGHT AND LEFT HAND

Abstract. In the article, based on the analysis of the results of an experimental study, the priority of symmetrical testing of the accuracy of attacking right and left hand strikes in modern volleyball is revealed. It is assumed that through the systematic use of specially directed exercises, a certain symmetry of the accuracy of attacking actions with the right and left hand can be achieved, and such a procedure, according to the authors, will lead to an expansion of the range of sportsmanship.

Keywords: volleyball, symmetrization, practice, accuracy, forward kick, right and left hand, training, improvement.

Актуальность. В практике подготовки волейболистов существует ярко выраженная негативная тенденция, согласно которой процесс обучения и совершенствования атакующих ударов для праворуких игроков осуществляется правой рукой, а для леворуких – левой. В учебниках и учебно-методических пособиях почти отсутствуют указания относительно последовательного симметричного обучения, совершенствования или отработки нападающих ударов как правой, так и левой рукой [1,4,8].

И даже в нормативных требованиях не выделяются тесты, по результатам которых можно было бы оценивать объём (число) точных нападающих ударов производимой правой и левой рукой из различных зон в разные зоны площадки команды соперника [2,3,6,9]. Более того, не разработаны модельные показатели, отражающие фактические образцы результатов количественных и качественных параметров нападения правой и левой рукой, на что можно было бы ориентироваться при обучении или совершенствовании таких игровых действий [2,3,5,7]. Нет и не может быть сомнения в том, что такое положение и такой односторонний подход к обучению и совершенствованию нападающих ударов, во-

первых, значительно ограничивает диапазон разносторонности спортивного мастерства, что отмечено и в исследовании специалистов [8].

Во-вторых, постоянная и продолжительная тренировка атакующих действий только ведущей рукой как локальная физическая нагрузка, рано или поздно может привести к неблагоприятным последствиям в структуре мышечных тканей и суставных связок данной руки. Подобные факты подтверждаются тем, что многие опытные игроки до начала тренировок и соревновательных игр прибегают к растиранию мышц и суставов ведущей руки для временного устранения болевых ощущений [4,6,10].

Целью настоящего исследования являлось изучение эффектов отработки точности нападающих ударов правой и левой рукой у волейболистов в ходе педагогического эксперимента.

В качестве объекта исследования привлекались волейболисты сборной команды спортивного клуба Узбекского государственного университета физической культуры и спорта (г.Чирчик, Узбекистан). А в эксперименте, проведенном в период с сентября 2022 года по июнь 2023 года, участвовали юные волейболисты 15-16 лет, занимающиеся в СШ-№ 2 Миробадского района города Ташкент.

Волейболисты спортивного клуба УзГУФКС в исследованиях участвовали в качестве сравнительного фона (16 чел.), у которых тренировки проводились по традиционной программе, а у юных волейболистов (16 чел.), которые участвовали в эксперименте, утром, перед тренировкой в ходе разминки и после тренировки систематически проводились разработанные нами упражнения.

Упражнения, применяемые утром во время “зарядки”:

1. Имитация нападающих ударов с резиновой лентой не ведущей рукой на месте – утром- самостоятельно – 20 раз x 5 повторов;
2. Имитация нападающих ударов не ведущей рукой стоя на месте – утром – самостоятельно – 5 мин.;
3. Имитация нападающих ударов не ведущей рукой в прыжке с места – утром – самостоятельно – 9 мин.;
4. Имитация нападающих ударов не ведущей рукой в прыжке с разбега – утром – самостоятельно – 10 мин.;
5. Отработка нападающих ударов не ведущей рукой в прыжке с разбега с использованием теннисного мяча – утром самостоятельно – 5 мин

Упражнения, применяемые в зале в ходе разминки и после тренировки:

1. Стоя у стенки отработка нападающих ударов не ведущей рукой без ловли мяча – 100 раз 2 подхода;
2. В парах отработка нападающих ударов не ведущей рукой от пола без прыжка без ловли мяча – 100 раз по 2 подхода;
3. В парах отработка нападающих ударов не ведущей рукой от пола в прыжке с места без ловли мяча – 50 раз по 2 подхода;
4. В парах отработка нападающих ударов не ведущей рукой от пола в прыжке с разбега – 50 раз по 2 подхода;
5. Отработка нападающих ударов не ведущей рукой с 4 зоны – по 10 ударов в зоны 1,5;
6. То же, с 3 зоны – по 10 ударов в зоны 1,5;

7. То же, со 2 зоны – по 10 ударов в зоны 1,5;
8. То же, из задних зон - по 10 ударов в зоны 1,5;
9. Каждая суббота учебная игра из 3 партий с применением атакующих ударов, только не ведущей рукой и обычная игровая тренировка из 5 партий. Для оценки эффективности упражнений применялись следующие методические приёмы:

- определение точности нападающих ударов, с высокой широкой передачи (на антенну) от связующего игрока, правой и левой рукой из зоны 4 в заднюю часть зоны 1 и 5 по пять раз в каждую зону;

- определение разницы числа точных ударов правой и левой рукой.

Результаты и их обсуждение. Результаты текущих исследований показали, что точность нападающих ударов правой и левой рукой, зарегистрированная у волейболистов спортивного клуба УзГУФКС, характеризовалась ярко выраженной асимметрией их проявления. Так, например, среднее число точных нападающих ударов правой рукой из зоны 4 в заднюю часть зон 1 и 5 из пяти попыток составило соответственно $3,14 \pm 0,73$ и $4,07 \pm 0,03$ раз (табл.1). А при выполнении этого же тестового задания левой рукой точность нападающих ударов составила в среднем $0,87 \pm 0,06$ раз в 1 зону и $0,63 \pm 0,03$ раз в зону 5. Асимметрическая разница между точностью ударов правой и левой рукой в зону 1 составила $2,27 \pm 0,67$ раз, а разница ударов в зону 5 достигла до $3,44 \pm 0,01$ раз.

Таблица 1

Показатели точности нападающих ударов правой и левой рукой у волейболистов спортивного клуба УзГУФКС, n=16
($\bar{X} \pm \delta$)

Нападающие удары	В зону 1	В зону 5	Разница показателей
Правой рукой из зоны 4 в зоны 1 и 5 по пять ударов (кол-во)	$3,14 \pm 0,73$	$4,07 \pm 0,03$	0,93
Левой рукой из зоны 4 в зоны 1 и 5 по пять ударов (кол-во)	$0,87 \pm 0,06$	$0,63 \pm 0,04$	0,24
Асимметрическая разница	$2,27 \pm 0,67$	$3,44 \pm 0,01$	1,17

Видно, что разница асимметрии прослеживается не только между нападающими ударами правой и левой рукой в зону 1 или 5, но и подобная разница была обнаружена и при ударах по этим зонам, которая по данным ударов правой рукой (в зоны 1 и 5) составила 0,93 раза с преобладанием ударов в 5 зону, а по ударам левой рукой (в зоны 1 и 5) она была равна 0,24 раза с преобладанием ударов в 1 зону. Установленные у волейболистов команды УзГУФКС асимметричные показатели между нападающими ударами правой и левой рукой являются ярко выраженным и достоверным аргументом для утверждения, что у данных студентов изначально, когда они ещё занимались в спортивных школах, не применялась практика методического подхода к симметричному обучению и совершенствованию атакующих действий правой и левой рукой.

Возможность симметризации асимметрично проявляемых точно-целевых двигательных актов при выполнении нападающих ударов правой и левой рукой изучалась на основе проведения 9-месячного эксперимента с привлечением, как уже выше было отмечено, группы юных волейболистов 15-16 лет, которые ежедневно утром (дома, самостоятельно) и в условиях тренировочных занятий выполняли разработанные нами комплекс упражнений по симметричному совершенствованию атакующих действий правой и левой рукой. Результаты эксперимента показали, что у обследованных юных волейболистов точность нападающих ударов из зоны 3 в 1 зону из пяти возможных до начала эксперимента составила в среднем $2,49 \pm 0,35$ раз, а в зону 5 – $3,12 \pm 0,41$ раз (табл.2).

Таблица 2

Показатели симметризации точности нападающих ударов правой и левой рукой у юных волейболистов 15-16 лет под влиянием специальных упражнений, n=16
($\bar{X} \pm \delta$)

Нападающие удары	До эксперимента		После эксперимента		Разница показателей	
	В зону 1	В зону 5	В зону 1	В зону 5	В зону 1	В зону 5
Правой рукой из зоны 4 в зоны 1 и 5 по пять ударов (кол-во)	$2,49 \pm 0,35$	$3,12 \pm 0,41$	$3,83 \pm 0,52$	$4,05 \pm 0,55$	+1,34	+0,93
Левой рукой из зоны 4 в зоны 1 и 5 по пять ударов (кол-во)	$0,53 \pm 0,05$	$0,45 \pm 0,03$	$3,02 \pm 0,32$	$3,77 \pm 0,49$	+2,49	+3,32
Асимметрическая разница	$1,96 \pm 0,3$	$2,67 \pm 0,38$	$0,81 \pm 0,2$	$0,28 \pm 0,06$	+1,15	+2,39

Точность ударов левой рукой в зону 1 в среднем была равна $0,53 \pm 0,05$ раз, а в зону 5 – $0,45 \pm 0,03$ раза. Видно, что до начала эксперимента разница асимметрии между точностью нападающих ударов правой и левой рукой в зону 1 составила $1,96 \pm 0,3$ раза, а при ударах в зону 5 она достигла в среднем до $2,67 \pm 0,38$ раз. Разница точности ударов правой рукой в зоны 1 и 5 равнялась – 0,63 раза в пользу ударов в 5 зону, а левой рукой эта величина составила 0,08 раза в пользу удара в 1 зону. Согласно констатируемым данным можно отметить, что тренировочные занятия, проводимые по традиционной программе, не могут оказать позитивное влияние на симметризацию процесса формирования координационно-технических, скоростно-силовых параметров точности нападающих ударов правой и левой рукой. Исследования, проведённые после завершения педагогического эксперимента у тех же юных волейболистов, которые регулярно выполняли предложенные нами упражнения по симметричному совершенствованию точности нападающих ударов правой и левой рукой, позволили выявить, что точность ударов правой рукой в зону 1 после эксперимента возросла на 1,34 раза и составила $3,83 \pm 0,52$ раза, а при ударах в зону 5 – она увеличилась

до 0,93 раза и составила $4,05 \pm 0,55$ раза. Разница точности ударов правой рукой в зоны 1 и 5 равнялась – 0,22 раза в пользу ударов в 5 зону.

Точность нападающих ударов левой рукой в зону 1 после эксперимента составила $3,02 \pm 0,32$ раза, а в зону 5 – $3,77 \pm 0,49$ раза, что, по отношению к исходным данным, разница точности ударов левой рукой составила соответственно 2,49 и 3,32 раза. А разница точности ударов левой рукой в зоны 1 и 5 после эксперимента 0,75 раза в пользу ударов в 5 зону.

Заключение. Из приведённых результатов эксперимента видно, что показатели точности нападающих ударов правой и левой рукой, полученные у юных волейболистов до начала эксперимента, характеризовались ярко выраженной асимметрией, величина разницы которой достигает от 78,7% (удары в зону 1), до 85,6% (удары в 5 зону). Всё это свидетельствует о том, что в процессе тренировочных занятий, проводимых с юными волейболистами, занимающихся в спортивных школах, тренеры почти не уделяют должного внимания на симметричное обучение и совершенствование нападающих ударов правой и левой рукой. Результатами эксперимента, проведенного с привлечением юных волейболистов 15-16 лет, установлено, что путём систематического использования специализированных упражнений для симметричного совершенствования точности нападающих ударов правой и левой рукой может быть достигнута значительная симметризация не только их точностно-целевые параметры, но и могут быть “оттенированы” их такие, не менее важные показатели как технико-кинематические и скоростно-силовые компоненты.

С большой вероятностью следует полагать и тот факт, что симметризация точности нападающих ударов правой и левой рукой по всем их составным параметрам может произойти и у волейболистов более старшего возраста, и даже у “профессионалов”, если соотношение объёма упражнений для отработки нападающих ударов правой и левой рукой будет равнозначным и если эти упражнения будут использованы систематически.

REFERENCES

1. Акулич Л.И., Пулатов А.А., Ашуркова С.Ф., Спортивные и подвижные игры (волейбол), 2021 - elib.sportedu.by
2. Акбаров, Ахматжон, Акрам Ахмедович Умматов, and Оятхон Мирзохидовна Ёкубова. "Сравнительный анализ эффективности нападающих действий команд волейболисток высшей лиги в играх 1-и 2-туров XXVIII чемпионата Республики Узбекистан." *Спортивні ігри* 2 (24) (2022): 4-11.
3. Ашуркова С.Ф., Дифференцированный анализ результатов исследования профессиональной компетентности тренера на соответствие его ..., Актуальные проблемы правового ..., 2021 - elibrary.ru
4. Ашуркова С.Ф. Установочно-профилактическая значимость предсоревновательной разминки у волейболистов разной квалификации - Фан-Спортга, 2019 - elibrary.ru
5. Ашуркова С.Ф., Шодмонов М.М. Методика развития прыгучести у высококвалифицированных волейболистов на примере атакующих действий, Фан-спортга, 2022, №6,14-17с

6. Норбоев К.Д., Умматов А.А., Умаров К.М. Эффективность волейбольных игр подростков, использующих активные игры, Ученые записки университета им. ПФ Лесгафта. – 2021. – №. 9 (199). – С. 177-183.
7. Пулатов А.А., Ашуркова С.Ф., Возможности устранения случаев неточной реализации стандартных действий в игровых видах спорта (на примере ..., Фан-Спортга, 2020 - elibrary.ru
8. Pulatov F.A. Sport o‘yinlarida o‘naqay-charaqaq harakat funksiyalarini simmetrik tartibda shakllantirish afzalligi T.: “Ilmiy texnika Axboroti-Press nashriyoti” 2021, - 109 b.
9. 15-16 Ёшли волейболчиларнинг куч сифатини анъанавий машқлар ёрдамида ошириш услубияти А.А Умматов - Фан-Спортга, 2021 - elibrary.ru
10. Ёш волейболчиларни сакровчанлик ва сакраш чидамкорлиги хусусиятларини педагогик ўрганиш А.А. Уиатов - Фан- Спортга, 2023, №340-43 б.